

Научная статья
УДК 811.161.1+801.6
DOI: 10.5281/zenodo.15808484

РИФМА КАК ДИСКУРСИВНАЯ СТРАТЕГИЯ В РОССИЙСКИХ ЦИФРОВЫХ МЕДИА: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДЕНЬГИ»

© 2025 И.В. Канель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
ORCID 0000-0002-1851-3045

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье исследуется рифма как дискурсивная стратегия в российских цифровых медиа с акцентом на репрезентацию концепта «деньги». Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью рифмы в интернет-коммуникации, где она функционирует в качестве не только художественного приема, но и инструмента влияния и распространения информации в социальных сетях и онлайн-сообществах (в частности на платформах liveinternet.ru, bvf.ru, Telegram, VK). Проблематика статьи связана с тем, как медиадискурс, оперируя рифмованными высказываниями, способствует переосмыслению и популяризации экономических понятий, снижает барьеры критического восприятия и эмоционально заряжает аудиторию. Цель работы – выявить механизмы и функции рифмы в цифровых медиа при осмыслении темы денег и проанализировать, каким образом рифмованные тексты влияют на экономическое мышление массовой аудитории. Исследование базируется на анализе постов из русскоязычных социальных сетей. Методология включает лексико-стилистический анализ, элементы дискурс-анализа и опору на феномен «рифма как аргумент». Выводы демонстрируют, что рифма выступает неотъемлемой частью медиадискурса, позволяя лаконично и выразительно транслировать экономические смыслы и лозунги, а также усиливать их эмоциональное воздействие.

Ключевые слова: деньги, концептуализация, рифма, медиадискурс, социальные сети, интернет-коммуникация, эмоциональное воздействие, экономика.

Для цитирования: Канель И.В. Рифма как дискурсивная стратегия в российских цифровых медиа: репрезентация концепта «деньги» / И.В. Канель // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 136–146. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15808484>.

Введение. В современном цифровом пространстве рифма стала не только инструментом художественного выражения, но и эффективным способом коммуникации. В условиях мгновенного обмена информацией, характерного для социальных медиа, лаконичность и выразительность рифмы находят особенное применение. Рифма становится способом привлечения внимания и усиления эмоционального воздействия. Так в итоге зародился феномен *поэтического медиадискурса*, по выражению Е.Н. Антоновой [1, с. 15]. Простые и одновременно меткие ритмические конструкции делают экономические идеи доступными для широких слоев населения, запоминающимися и одновременно помогают этим идеям лучше восприниматься за счет экспрессии.

В связи с этим целью данной статьи является исследование рифмы как дискурсивной стратегии, используемой в российских цифровых медиа для

репрезентации и осмысления экономических концептов, в частности концепта «деньги». Особое внимание уделяется стилистическим и лексическим особенностям рифмованных текстов, их роли в структурировании информации и воздействия на аудиторию.

Для достижения указанной цели необходимо поставить и решить следующие задачи исследования.

1. Анализ лингвостилистических особенностей рифмованных конструкций в экономическом дискурсе российских цифровых медиа (liveinternet.ru, bvf.ru, Telegram, VK).
2. Выявление дискурсивных стратегий использования рифмы для репрезентации концепта «деньги» через:
 - семантические трансформации традиционных формул;
 - лексико-стилистические маркеры (жаргонизмы, мат, фольклорные реминисценции);
 - смешение регистров (религиозного, фольклорного, маркетингового).
3. Изучение проявления психолингвистических механизмов восприятия экономических концептов (эффект Итона–Розена).

Обратимся к данному Л.В. Цуриковой определению понятия «дискурсивная стратегия»: это «потенциально возможный интерактивный способ осуществления коммуникативно значимых действий в дискурсе и языковые способы их выражения; выбор говорящим определенных средств для достижения определенной цели в определенных условиях общения рассматривается как реализация определенной стратегии в дискурсе» [20, с. 101]. Говорящий выбирает определенные языковые средства в зависимости от цели и ситуации общения, реализуя тем самым ту или иную стратегию.

В контексте российских цифровых медиа это значит, что пользователи, оперируя рифмованными высказываниями, сознательно или интуитивно используют различные ритмические и лексико-стилистические приемы, чтобы структурировать информацию, влиять на аудиторию и формировать восприятие экономических концептов, особенно концепта «деньги».

Стоит отметить, что рассматриваемый нами Telegram-дискурс (также вероятно, что и дискурс социальных медиа в целом) имеет черты, схожие с присущими дискурсу маркетинга; по Е.Б. Штукаревой, такими родственными характеристиками являются:

- графические приемы передачи информации,
- использование неологизмов и окказионализмов, разностилевой лексики, экспрессивных синтаксических конструкций,
- стремление к сокращению объема высказывания [22, с. 192; цит. по: 23, с. 49].

Также пользователи социальных медиа употребляют в процессе коммуникации сленговые выражения, вульгаризмы (в том числе и нецензурную лексику), что можно будет проследить на исследуемых нами примерах. Исходя из вышеизложенного, легко составить некий социально-демографический портрет аудитории цифровых медиа: это в большинстве своем рядовые граждане, представители среднего класса.

Еще одной из важных характеристик современного медиадискурса является мгновенная доступность информации. Это ведет к изменению восприятия времени и пространства в коммуникации; информация становится «текущей» и едва ли поддается глубокой аналитике. В результате на первый план выдвигается актуальность и скорость передачи информации, что часто приводит к упрощению языковых конструкций и снижению уровня формальности. Вследствие этого наблюдается тенденция к демократизации речевой культуры, стирающей строгие границы между уровнями лингвистической компетенции аудитории.

Одним из ключевых психолингвистических механизмов, определяющих эффективность рифмованных высказываний, является феномен Итона–Розена. Рассмотрим его подробнее и покажем, как он проявляется в цифровом медиадискурсе в контексте обсуждения экономических идей.

Феномен Итона–Розена (эффект «рифма как аргумент», rhyme-as-reason effect) – это психолингвистическое явление / когнитивное искажение, при котором рифмованные афоризмы воспринимаются как более достоверные, креативные и убедительные по сравнению с нерифмованными. Согласно классическому эмпирическому исследованию американских психологов Мэтью МакГлоуна и Джессики Тофигбахш (Лафайет-колледж), проводившемуся в конце XX века (1999–2000 гг.) [24; 25], люди склонны воспринимать рифмованные утверждения как более правдоподобные, даже если их фактическая достоверность не превосходит аналогичных нерифмованных сообщений.

Применительно к современным российским цифровым медиа эффект «рифма как аргумент» проявляется в том, что рифмованные слоганы, выражения и мемы, связанные с деньгами (например, «просто бабло всегда побеждает зло!» или «деньги-денежки, идите, путь ко мне домой найдите»), быстро становятся «вирусными», активно входят в обиход и закрепляются в массовом сознании. Убедительность и узнаваемость высказывания с рифмой обеспечивают легкость его запоминания и дальнейшее распространение информации в онлайн-пространстве. Это позволяет использовать рифму не только как эстетическое средство или художественный прием, но и как эффективный метод воздействия и структурирования медиадискурса.

Материалы и методы исследования. Материалами данного исследования послужили взятые из Национального корпуса русского языка (подкорпус «Социальные сети») [28] отрывки из постов, опубликованных в мессенджерах VK, Telegram, на сайтах liveinternet.ru, bvf.ru.

В работе использовались следующие научные методы: наблюдение над поэтическим медиатекстом, лексико-стилистический анализ, элементы дискурс-анализа.

Основная часть. Стилистика рифмы, активно используемой в цифровых медиа, носит выраженный экспрессивный и разговорный характер. Порой рифмованные строчки становятся инструментом сатиры и критики, позволяющим авторам и комментаторам выразить недовольство или иронию в адрес явлений, связанных с экономической сферой жизни общества. Рифмованные тексты, связанные с темой денег, насыщены разнообразными языковыми приемами, метафорами и аллюзиями, отражающими отношение интернет-пользователя и сообщества к экономической реальности. Деньги в цифровых медиа выступают не только как средство обмена, но и как центр смыслообразования и способ социальной дифференциации, или как активные участники общественных процессов, влияющие на эмоциональные и моральные аспекты межличностного взаимодействия.

Деньги – ключевой экономический концепт, поскольку, как утверждает К.В. Томашевская, таковыми концептами выступают «слова, у которых абстрактный, отвлеченный, обобщенный компонент значения становится ведущим. Это слова, обозначающие экономические реалии (эконемы) – рынок, деньги, бизнес» [18, с. 359; цит. по: 4, с. 64]. Данный концепт многие исследователи вслед за К.В. Томашевской относят к базовым концептам культуры и важнейшим культурным понятиям, позволяющим категоризировать мир сегодня, в частности, об этом пишет лингвист и семиотик Ю.С. Степанов [30]. Тема денег и вообще имущественной составляющей человеческой жизни «отличается особой актуальностью, связанной с социально-экономическими изменениями в нашей стране в конце XX – начале XXI столетий» [16, с. 125]. Сейчас деньги не являются сугубо экономическим явлением,

поскольку они напрямую влияют на формирование морали и образа жизни, на развитие личности, семейных систем и т.д. Неотделимы друг от друга три элемента социальной реальности — человек, власть и деньги [9, с. 269].

Частотное использование жаргонизмов (*бабло, лавэ, денежки*) свидетельствует о многоплановой природе денег, проникших во все слои общества. Например, в строке «*Родись, крестись, женись, умирай – за все денежки подавай*» [3729526. liveinternet.ru 3729526 (2013)] отражается одновременно повседневная реальность (необходимость наличия финансов на каждом этапе человеческой жизни) и, следовательно, скрытая грустная ирония в отношении зависимости общества от денег. Рифма в данном случае усиливает эмоциональный эффект сообщения: читатель воспринимает эту строку как афоризм, что делает меседж более убедительным.

Также встречается грубоватая, но юмористическая игра слов, наглядно представленная в отрывке: «Кадило крутится Бабки мутятся!»¹² [Rozetked Discuss. telegram Rozetked Discuss (20.07.2021)] (в оригинальном меме – *лавэха*).

В настоящем примере смешиваются религиозный и экономический контексты, тем самым деньги воспринимаются опять же как обязательный атрибут любой сферы жизни, в том числе и духовной.

«*просто бабло всегда побеждает зло!*» [Rozetked Discuss. telegram Rozetked Discuss (12.10.2022)]. Этот рифмованный слоган буквально сразу же перешел в категорию мемов – примером тому служит мем с изображением героя диснеевского мультсериала «Утиные истории» Скруджа Макдака (это канонический образ жадного, но при этом невероятно богатого персонажа; данный факт делает его визуальной метафорой для идеи о власти и всемогуществе денег) – и распространяется через маркетинговые объекты (кружки, футболки, значки и т.д.), а также через медиа (клип рок-группы «Ундервуд» от 2005 года и одноименный альбом)¹³.

Рисунок 1. Мем «бабло побеждает зло»

Фраза *бабло побеждает зло* является трансформацией архетипического клише *добро побеждает зло*, где замещение слова *добро* на *бабло* создает семантический диссонанс. Деньги становятся квазиэтической категорией, поскольку подменяют собой традиционные моральные ценности. Просторечный синоним *бабло* усиливает контраст с исходным высоким регистром высказывания *добро побеждает зло*, акцентируя

¹² Авторская орфография и пунктуация в этом и всех последующих примерах сохранена.

¹³ <https://www.undervud.ru/albums/bablo-pobezhdaet-zlo.html> (дата обращения: 01.04.2025).

циничное отношение к подмене ценностей. Кроме того, рифма *бабло – зло* вызывает эффект семантического каламбура и работает как дискурсивный инструмент нормализации денег в качестве сверхценности, маскируя цинизм за игровой формой, что типично для постмодернистского дискурса [11, с. 96].

Помимо этого, сейчас отмечается «заметно усилившийся игровой компонент современного языкового сознания» [5; 15; цит. по: 17, с. 60]. Постмодернистский хаосмос в основе своей имеет коммерческий аспект культуры, или, как этот аспект назвал И.П. Ильин, «реальность денег» [8, с. 212]. Постмодернизму свойственна не просто игровая форма выражения смысла; согласно классификации американского теоретика Ихаба Хассана, культурная парадигма современности включает в себя следующие аспекты [19, с. 354–355; цит. по: 10, с. 278–279]:

- неопределенность, открытость, незавершенность;
- фрагментарность, тяготение к деконструкции, к коллажам, к цитатам;
- отказ от канонов, от авторитетов, ироничность как форму разрушения;
- утрату «Я» и глубины, поверхностность, многовариантное толкование;
- стремление представить непредставимое, интерес к изотерическому, к пограничным ситуациям;
- обращение к игре, аллегории, диалогу (как было сказано выше);
- репродуцирование под пародию, травести, пастиш, поскольку все это обогащает область репрезентации;
- карнавализацию, маргинальность, проникновение в жизнь;
- перформенс, обращение к телесности, материальности;
- конструктивизм, в котором используются иносказание, фигуральный язык;
- имманентность (постмодернистские искания направлены на человека, на обнаружение трансцендентного в имманентном).

Однако нет единого мнения о том, что в современной России существует постмодернистская идеология. Например, директор Центра евразийских исследований Юрий Кофнер в своем докладе «Идеология евразийского движения России» сказал, что отказ от традиционных ценностей является своеобразным главным трендом для западных стран в XX–XXI веках [27]. Но для России это нехарактерно, и потому сейчас она находится в особом состоянии, которое Кофнер назвал «альтермодерном». Это «непринятие постмодерна, но и не возвращение в модерн». Его атрибутами являются приветствие коллективных идентичностей и религиозных ценностей и сочетание трех политических теорий модерна (а именно основных идеологий XX века – либерализма, социализма и национализма).

Есть и другое, схожее с этим, мнение: так, А.А. Зиновьев довольно остроумно назвал российское общество: «рогатый заяц», или, как охарактеризовал это название А.Б. Бушев, «смесь западной идеологии, советизма и дореволюционной идеологии» [2, с. 97]. В таком своеобразном симбиозе советских, дореволюционных и современных ценностей формируется новая национальная идеология.

Рассмотрим следующий пример:

«Ну конечно улетели! / И все денюшки сгорели! / Вы б, газели, не галдели, / А все вовремя, на деле / Прискакали бы и сели / До Бангкока в самолет!» [vk (19.07.2013)]. Данный пост из социальной сети «ВКонтакте» является пародией на отрывок из стихотворения Корнея Чуковского «Телефон» (и, соответственно, является прецедентным феноменом); в нем, как и в оригинале, наблюдается быстрый темп, аллитерация; это легко запоминающееся стихотворение-монорим. Градация рифм *улетели – сгорели – галдели – на деле – сели* создает комический эффект (монорим в стихосложении еще с древних времен использовался как

пародийный прием, но, по мнению М.Л. Гаспарова, делает стихотворение монотонным [17, с. 229; цит. по: 9, с. 947]).

Для российского экономического дискурса характерно большее количество аллюзий и цитат из литературных произведений, фольклора и т.д. по сравнению, например, с англоязычным [21, с. 103]. А неэкономические прецедентные феномены более значимы именно для экономического **публицистического** дискурса, поскольку, как утверждает К.В. Лешневская, целью данного вида дискурса является убеждение, развлечение читателя, а также выражение говорящим (или пишущим, интернет-пользователем) своей индивидуальности [13, с. 72].

«*Не дарит бабки мне 'Газпром', / Украв богатства ваши, / Доход основан мой на том, / Что жестко я е**шу*» [Незавидная судьба российского либераста (2014–2021)]. Лексема *бабки* снижает регистр текста и приближает стихотворение к разговорному, эмоциональному уровню. Переход к более формальному стилю («доход основан мой на том...») указывает на структуру мыслей автора: объяснение причинно-следственной связи. Далее, в последней строке, для большей экспрессивности блогером используется вульгаризм *е**шу* (нецензурный дисфемизм слова *работаю*) вместо буквального выражения мыслей. За счет шокирующего скандального слова месседж привлекает внимание аудитории и вызывает отклик у читателя. Введение мата усиливает эффект – эмоциональный заряд увеличивается благодаря табуированному слову, вызывающему мгновенную психологическую реакцию. В дискурсе социальных сетей, где отсутствует жесткая цензура, мат становится маркировкой «своего» человека (по мнению Т.В. Лариной, коммуниканты с помощью мата стремятся «приблизить» к себе собеседника, минимизировать дистанцию [12; цит. по: 3, с. 15]), выражающего эмоции без прикрас. Таким образом, мат является не просто лексическим «украшением», а важным компонентом дискурсивной стратегии, с помощью которой интернет-пользователи (блогеры) воздействуют на массовую аудиторию через механизмы феномена Итона–Розена.

«– *А женюсь я на девушке, А надеюсь я на денюшки!*» [vk (07.05.2016)]. В обеих строках повторяется уступительный подчинительный союз «А» в начале, создавая анафорическую структуру, что выделяет их как равные по значимости части. Рифма построена на звуковом сходстве слов «девушке» и «денюшки»; это является типичной формой рифмы – парной (классическая, «богатая» рифма с окончанием на *-шке / -шки*). Синтаксический параллелизм двух частей (*А <...> я на <...>*) придает рифмованной конструкции размеренность и четкую ритмическую структуру, тем самым облегчая восприятие и запоминание медиасообщения. Контраст между «женюсь на девушке» (социально одобряемое действие, личное обязательство) и «надеюсь на денюшки» (материальный интерес, прагматичный мотив) отражает колебания между общечеловеческими ценностями и «экономической» необходимостью. Употребление жаргонизма *денюшки*, как было сказано выше, снижает стилистический регистр текста и делает сообщение близким читателю и эмоционально окрашенным, усиливая эффект вовлечения аудитории.

Смешение регистров и контекстов (как это видно из примера «*Кадило крутится Бабки мутятся!*») – характерная для медиа дискурсивная стратегия, благодаря которой высказывания приобретают ироническую и многоплановую эмоциональную окраску, а также «глубину» смысла.

«*Деньги-денежки идите, путь ко мне домой найдите, здесь для вас найду я место, никогда не будет тесно!*» [vk (07.06.2015)]. Данная стихотворная строка строится по принципу заклички, ритуальной магической формулы. Эффект «рифма как аргумент»

проявляется в «народной магии»: заклинание воспринимается как «работающее», потому что оно стилизовано, рифмовано, звучит убедительно. То же можно заметить на следующем примере: *«Как корица вкус кофе прибавляет, так и денежки у меня прирастают!»* [PULSEPRIME Воронеж. Медиапроект, 2021]. Это часть ритуала, приносящего деньги: такой обычай получил распространение в последние годы – по четвергам пьют кофе с корицей, что, по поверьям, приносит удачу и финансовое благополучие.

«Ну пойдём, братцы-ребята, под ракитов куст, / Станем денежки делить, будем бабушку хвалить / Бабушка Федора, проживи, радость, подоле, / Покопи денег поболее!» [vk (06.07.2014)]. Исследуемый отрывок – из народной песни XVIII века «Воры-скоморохи» («Веселые-то по улочке похаживают...») [29, с. 448–449]; в связи с этим может возникнуть вопрос: почему же он используется в социальной сети «ВКонтакте»?

Перенос строк из XVIII века в реальность XXI столетия создает эффект исторической ретроспективы – нынешние проблемы с деньгами, социальной справедливостью, разделом материальных благ остаются вечными и мало изменившимися. Сейчас также прослеживается тенденция к слиянию фольклорных традиций и медиаформатов – появились новые жанры: «folk-art-net», «ньюслор», «медиафор» [7, с. 31]. М.В. Загидуллина называет подобные жанры «коллективной реакцией на актуальные события, выраженные в художественных формах и распространяющиеся в массовой аудитории "из уст в уста", включая медиатизированные формы распространения» [6, с. 55].

Возвращаясь к нашему исследованию, заметим: через цитируемый старинный текст и его интеграцию в цифровую среду проявляется идея, что деньги были и остаются краеугольным камнем общественного устройства, предметом желаний, конфликтов, а также объектом коллективных надежд и страхов. В цифровых медиа эта мысль усиливается: деньги есть постоянная категория, вокруг которой строятся повседневные коммуникации и жизненные коллизии.

В фольклорном тексте деньги – это предмет дележа, зависти, источник власти и даже потенциального насилия (*«Мы твой дом найдем – опять зайдем. / Как тебя дома застанем, – так тебя уьем; / Тебя дома не застанем, так твой дом сожжем!»*). Ворованный капитал герои песни воспринимают несерьезно – они издевательски предлагают бабушке продолжать «собирать» деньги, пока сами делят ее богатство.

В современном чате VK смысл сохраняется, но становится «игровым»: то, что раньше осуждалось или воспринималось как опасность, сейчас представляется шуткой, мемом, пародией на коллективное распределение благ, наследства или выигрыша. Упоминание денег в столь циничном контексте может быть актуальным для обсуждения в социальных сетях, если тема затрагивает серьезные финансовые вопросы, например:

- а) незаконное или несправедливое распределение ресурсов;
- б) коррупция / бюрократия;
- в) осуждение жадности, непрактичности, откровенно нечестного поведения (*«пусть бабушка копит деньги, а мы их делить будем»* – отсылка к исследуемому нами народному тексту) и т.д.

Заключение. Проведенное исследование позволило рассмотреть роль рифмы как дискурсивной стратегии в экономическом медиадискурсе на примере российских цифровых интернет-платформ, таких как bvf.ru, liveinternet.ru, Telegram и VK. Анализ лингвостилистических особенностей рифмованных конструкций выявил их экспрессивную и ироническую природу.

Выявлены основные стратегии репрезентации концепта «деньги» с помощью рифмы: семантическая переоценка моральных формул (например, «бабло побеждает зло»), использование лексики разных уровней (жаргонизмы, метафоры, табуированная

лексика), а также внедрение фольклорных элементов и пародийных механизмов для структурирования общественно значимых тем.

Отдельно отмечена роль феномена Итона–Розена, или эффекта «рифма как аргумент» («rhyme-as-reason effect») и диалоговой природы социальных медиа; их совмещение запускает механизм мгновенного распространения успешных рифм. Благодаря рифме утверждение воспринимается как более «истинное» и остроумное, что повышает его шансы быть распиаренным и растиражированным на новых медиаплощадках. Кроме того, рифма косвенно снижает уровень критического восприятия информации: игровая, эстетическая форма высказывания маскирует содержательный посыл и облегчает нейтрализацию циничных, подчас амбивалентных смыслов. Таким образом, цель данного исследования была достигнута, а поставленные задачи решены.

Культурный код русского экономического дискурса проявляется и в мемификации ключевых концептов (это видно на примере мема «*Бабло побеждает зло*» с изображением Скруджа Макдака). Данный феномен демонстрирует, как цифровые медиа превращают экономические нарративы в инструменты массовой коммуникации, сочетая в себе иронию, фатализм и социальную критику.

Рифма в цифровом медиадискурсе, связанная с концептом «деньги», выполняет множество **прагматических** функций: она эмоционально заряжает высказывания, повышает их убедительность, служит средством иронической критики, стимулирует «развлекающий» аспект коммуникации, ритуализирует послания и одновременно снижает критический настрой аудитории. Эти функции обеспечивают эффективность рифмы не только как дискурсивной стратегии, но и как средства, помогающего в осмыслении интернет-пользователями экономических реалий.

В связи со всем вышеизложенным настоящее исследование выявило значимость рифмы не только как художественного приема, но и как социального инструмента, формирующего современные аксиологические доминанты на стыке экономики, культуры и цифровых технологий. Дальнейшее погружение в эту проблематику позволит глубже осмыслить механизмы массовой коммуникации и их роль в трансформации экономических ценностей в цифровую эпоху.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова Е.Н. Современный поэтический медиатекст в фокусе перформанса / Е.Н. Антонова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2022. – № 9 (467). – С. 14–21. – <https://doi.org/10.47475/1994-2796-2022-10902>.
2. Бушев А.Б. Язык, говорящий о социуме: русский медийный и художественный дискурс об экономике / А.Б. Бушев // Политическая лингвистика. – 2009. – № 3 (29). – С. 87–100.
3. Власян Г.Р. Проникновение ненормативной лексики в язык повседневного общения / Г.Р. Власян // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – № 7 (336). – С. 15–17.
4. Воякина Е.Ю. Экономический дискурс как сфера-мишень метафорической экспансии (на материале ономастических метафор) / Е.Ю. Воякина // Вестник Центра международного образования Московского государственного университета. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. – 2011. – № 2. – С. 63–66.
5. Гридина Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество / Т.А. Гридина. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 1996. – 214 с.
6. Загидуллина М.В. Ньюслор и медиалор: новостной ландшафт смеховой культуры / М.В. Загидуллина // Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2016. – № 1 (18). – С. 54–59.
7. Зубанова Л.Б. От фольклора – к медиалору: народное художественное поэтическое творчество в пространстве интернет-коммуникаций / Л.Б. Зубанова, Н.Л. Зыховская // XXIII Уральские социологические чтения. Личность, культура, общество : наследие Л.Н. Когана и современность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Под общей редакцией Ю.Р. Вишневецкого, М.В. Певной. – Екатеринбург, 2023. – С. 31–36.
8. Ильин И.П. Постмодернизм: от истоков до конца столетия / И.П. Ильин. – М.: Интрада, 1998. – 255 с.

9. Канель И.В. Эволюция медиаобраза денег от советской эпохи до наших дней: лингвоаксиологический ракурс / И.В. Канель // Политическая лингвистика. – 2024. – № 4 (106). – С. 268–273.
10. Кириллова Н.Б. Медиакultura: от модерна к постмодерну / Н.Б. Кириллова. – М.: Академический проект, 2005. – 448 с.
11. Коновалова О.А. Игровая доминанта постмодернистской культуры в контексте диалога с хаосом / О.А. Коновалова // Неклассическая эстетика в культуре XX века : сб. ст. по материалам межвузовского круглого стола молодых ученых (Кемерово, 27 мая 2005 г.). – 2006. – С. 95–99.
12. Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации: сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций / Т.В. Ларина. – М.: Языки славянских культур, 2009. – 512 с.
13. Лешневская К.В. Прецедентные феномены в экономическом дискурсе / К.В. Лешневская // Гуманитарные и социальные науки. – 2023. – Том 97. – № 2. – С. 70–76. – <https://doi.org/10.18522/2070-1403-2023-97-2-70-76>.
14. Мукасева В.А. Из наблюдений над стихотворной техникой поэтов Великой Отечественной войны (мономим в произведениях А.Т. Твардовского, М.К. Луконина, А.И. Недогонова) / В.А. Мукасева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т. 3. – С. 946–950.
15. Норман Б.Ю. Игра на гранях языка / Б.Ю. Норман. – 5-е изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 344 с.
16. Самойлова С.В. Лексическая объективация концепта «деньги» в современном экономическом дискурсе / С.В. Самойлова // Казанская наука. – 2013. – № 1. – С. 122–126.
17. Славгородская Т.А. Интертекстуальность как один из видов языковой игры в масс-медиа / Т.А. Славгородская // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствознание. – 2009. – № 4. – С. 159–162.
18. Томашевская К.В. Концептосфера экономики в разножанровых текстах / К.В. Томашевская // Проблемы современной экономики. – 2006. – № 1–2 (17–18). – С. 359–367.
19. Философия культуры. Становление и развитие / под ред. М.С. Кагана, Ю.В. Перова, В.В. Прозерского, Э.П. Юровской. – СПб.: Издательство «Лань», 1998. – 448 с.
20. Цурикова Л.В. Дискурсивные стратегии как объект когнитивно-прагматического анализа коммуникативной деятельности / Л.В. Цурикова // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2007. – № 4 (13). – С. 98–108.
21. Чугунов А.А. Аллюзии и цитаты как средство репрезентации эмоций в русскоязычном и англоязычном финансовом дискурсе / А.А. Чугунов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. – 2014. – № 3. – С. 97–105.
22. Штукарева Е.Б. Языковые особенности маркетингового текста в социальных сетях / Е.Б. Штукарева // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. – 2020. – № 2 (831). – С. 184–194.
23. Шуйская Ю.В. Лингвистические особенности дискурса телеграм-каналов как нового типа медиа / Ю.В. Шуйская // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 6: Языкознание. – 2023. – № 3. – С. 45–57. – <https://doi.org/10.312249/ling/2023.03.03>.
24. McGlone M.S. Birds of a Feather Flock Conjointly (?): Rhyme as Reason in Aphorisms / M.S. McGlone, J. Tofighbakhsh // Psychological Science. – 2000. – Vol. 11 (5). – P. 424–428. – <https://doi.org/10.1111/1467-9280.00282>.
25. McGlone M.S. The Keats heuristic: Rhyme as reason in aphorism interpretation / M.S. McGlone, J. Tofighbakhsh // Poetics. – 1999. – Vol. 26 (4). – P. 235–244. – [https://doi.org/10.1016/S0304-422X\(99\)00003-0](https://doi.org/10.1016/S0304-422X(99)00003-0).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

26. Гаспаров М.Л. Мономим // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – С. 229.
27. Идеология Евразийского Движения России | Блог ЕВРАЗИЯ-БЛОГ | КОНТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cont.ws/post/234596> (дата обращения: 01.04.2025).
28. Национальный корпус русского языка: поиск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ruscorpora.ru/search/blogs> (дата обращения: 01.04.2025).
29. Соболевский А.И. Великорусские народные песни / изданы проф. А.И. Соболевским. Т. 6 / А.И. Соболевский. – СПб.: Гос. тип., 1895-1902, 1900. – 544 с.
30. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. – М.: Академический проект, 2004. – 992 с.

REFERENCES

1. Antonova E.N. (2022). *Sovremennyyi poeticheskii mediatekst v fokuse performansa* [Modern poetic media text in the focus of performance]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Chelyabinsk State University], 9 (467), 14–21. doi: 10.47475/1994-2796-2022-10902 (In Russian).

2. Bushev A.B. (2009). Yazyk, govoryashchii o sotsiуме: russkii mediinyi i khudozhestvennyi diskurs ob ekonomike [Language that describes socium: Russian media and belles-lettres discourse on economics]. *Politicheskaya lingvistika [Political Linguistics]*, 3 (29), 87–100 (In Russian).
3. Vlasyan G.R. (2014). Pronikновение nenormativnoi leksiki v yazyk povsednevnogo obshcheniya [Penetration of swear words in everyday language]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Chelyabinsk State University]*, 7 (336), 15–17 (In Russian).
4. Voyakina E.Yu. (2011). Ekonomicheskii diskurs kak sfera-mishen' metaforicheskoi ekspansii (na materiale onomasticheskikh metafor) [Economic discourse as sphere-target of metaphorical expansion (on the material of onomastic metaphors)]. *Vestnik Tsentra mezhdunarodnogo obrazovaniya Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. Kul'turologiya. Pedagogika. Metodika [Bulletin of Center of International Education of Moscow State University. Philology, Culturology, Pedagogy. Methodology]*, 2, 63–66 (In Russian).
5. Gridina T.A. (1996). Yazykovaya igra: stereotip i tvorchestvo [Language game: stereotype and creativity]. *Ekaterinburg: Ural'skii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet (In Russian)*.
6. Zagidullina M.V. (2016). N'yuslor i medialor: novostnoi landshaft smekhovoi kul'tury ["Newslore" and "Medialore": news landscape of laugh-culture]. *Znak: problemnoe pole mediaobrazovaniya [Sign: Problematic Field in Mediaeducation]*, 1 (18), 54–59 (In Russian).
7. Zubanova L.B., Zykhoovskaya N.L. (2023). Ot fol'klora – k medialoru: narodnoe khudozhestvennoe poeticheskoe tvorchestvo v prostranstve internet-kommunikatsii [From folklore to medialore: folk art poetic creativity in the space of Internet communications]. *XXIII Ural'skie sotsiologicheskie chteniya. Lichnost', kul'tura, obshchestvo : nasledie L.N. Kogana i sovremennost'. Materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [XXIII Ural Sociological Readings. Personality, culture, society: L.N. Kogan's heritage and modernity. Materials of the All-Russian scientific and practical conference]*. Ekaterinburg, pp. 31–36 (In Russian).
8. Il'in I.P. (1998). Postmodernizm: ot istokov do kontsa stoletiya [Postmodernism: from the beginning to the end of the century]. *Moscow: Intrada (In Russian)*.
9. Kanel' I.V. (2024). Evolyutsiya mediaobraza deneg ot sovetskoi epokhi do nashikh dnei: lingvoaksiologicheskii rakurs [Development of the media image of money from the Soviet times to today: a linguo-axiological perspective]. *Politicheskaya lingvistika [Political Linguistics]*, 4 (106), 268–273 (In Russian).
10. Kirillova N.B. (2005). Mediakul'tura: ot moderna k postmodernu [Media culture: from modern to postmodern]. *Moscow: Akademicheskii proekt (In Russian)*.
11. Konovalova O.A. (2006). Igrovaya dominanta postmodernistskoi kul'tury v kontekste dialoga s khaosom [Game dominance of postmodernist culture in the context of the dialogue with chaos]. *Neklassicheskaya estetika v kul'ture XX veka : sb. st. po materialam mezhdvuzovskogo kruglogo stola molodykh uchenykh [Non-classical aesthetics in the culture of the XX century : a collection of articles based on the materials of the interuniversity round table of young scientists]*. Kemerovo, pp. 95–99 (In Russian).
12. Larina T.V. (2009). Kategoriya vzhlivosti i stil' kommunikatsii: sopostavlenie angliiskikh i russkikh lingvokul'turnykh traditsii [Category of politeness and communication style: a comparison of English and Russian linguocultural traditions]. *Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur (In Russian)*.
13. Leshnevskaya K.V. (2023). Pretsedentnye fenomeny v ekonomicheskom diskurse [Precedent phenomena in economic discourse]. *Gumanitarnye i sotsial'nye nauki [The Humanities and Social sciences]*, 97 (2), 70–76. doi: 10.18522/2070-1403-2023-97-2-70-76 (In Russian).
14. Mukaseeva V.A. (2013). Iz nablyudenii nad stikhotvornoj tekhnikoj poetov Velikoi Otechestvennoi voyny (monorim v proizvedeniyakh A.T. Tvardovskogo, M.K. Lukonina, A.I. Nedogonova) [From observations on the verse technique of poets of the Great Patriotic War (monorim in the works of A.T. Tvardovsky, M.K. Lukonin, A.I. Nedogonov)]. *Nauchno-metodicheskii elektronnyi zhurnal «Kontsept» [Scientific and Methodological Electronic Journal "Concept"]*, 3, 946–950 (In Russian).
15. Norman B.Yu. (2006). Igra na granyakh yazyka [Playing on the facets of language]. *Moscow: Flinta: Nauka (In Russian)*.
16. Samoiloa S.V. (2013). Leksicheskaya ob"ektivatsiya kontsepta «den'gi» v sovremennom ekonomicheskom diskurse [Lexical objectivization of the concept "money" in the modern economic discourse]. *Kazanskaya nauka [Kazan Science]*, 1, 122–126 (In Russian).
17. Slavgorodskaya T.A. (2009). Intertekstual'nost' kak odin iz vidov yazykovoi igry v mass-media [Intertextuality as one of the types of language game in mass-media]. *Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie [Vestnik of Adygeya State University. Series 2: Philology and Art History]*, 4, 159–162 (In Russian).
18. Tomashevskaya K.V. (2006). Kontseptsfera ekonomiki v raznozhanrovnykh tekstakh [Conceptosphere of economics in texts of different genres]. *Problemy sovremennoi ekonomiki [Problems of Modern Economics]*, 1–2 (17–18), 359–367 (In Russian).

19. *Filosofiya kul'tury. Stanovlenie i razvitie* [Philosophy of culture. Formation and development] (1998). Saint Petersburg: Izdatel'stvo «Lan'» (In Russian).
20. Tsurikova L.V. (2007). *Diskursivnye strategii kak ob'ekt kognitivno-pragmaticheskogo analiza kommunikativnoi deyatelnosti* [Discourse strategies in cognitive-pragmatic analysis of communication]. *Voprosy kognitivnoi lingvistiki* [Issues of Cognitive Linguistics], 4 (13), 98–108 (In Russian).
21. Chugunov A.A. (2014). *Allyuzii i tsitaty kak sredstvo reprezentatsii emotsii v russkoyazychnom i angloyazychnom finansovom diskurse* [Allusions and quotations as a means of representing emotions in the Russian and English financial discourse]. *Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Lingvistika* [Bulletin of Russian University of Peoples' Friendship. Series: Linguistics], 3, 97–105 (In Russian).
22. Shtukareva E.B. (2020). *Yazykovye osobennosti marketingovogo teksta v sotsial'nykh setyakh* [Language features of the marketing text in social networks]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki* [Bulletin of Moscow State Linguistic University. Humanities], 2 (831), 184–194 (In Russian).
23. Shuiskaya Yu.V. (2023). *Lingvisticheskie osobennosti diskursa telegram-kanalov kak novogo tipa media* [Linguistic features of the discourse of Telegram channels as a new type of media]. *Sotsial'nye i humanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Seriya 6: Yazykoznanie* [Social Sciences and Humanities. Domestic and foreign literature. Series 6. Linguistics], 3, 45-57. doi: 10.312249/ling/2023.03.03 (In Russian).
24. McGlone M.S., Tofiqbakhsh J. (2000). *Birds of a Feather Flock Conjointly (?)*: Rhyme as Reason in Aphorisms. *Psychological Science*, 11 (5), 424-428. doi: 10.1111/1467-9280.00282 (In English).
25. McGlone M.S., Tofiqbakhsh J. (1999). *The Keats heuristic: Rhyme as reason in aphorism interpretation*. *Poetics*, 26 (4), 235-244. doi: 10.1016/S0304-422X(99)00003-0 (In English).

Поступила в редакцию 11.04.2025 г.

RHYME AS DISCOURSE STRATEGY IN RUSSIAN DIGITAL MEDIA IN REPRESENTING CONCEPT «*MONEY*»

I.V. Kanel

The article explores rhyme as a discourse strategy in Russian digital media, with a focus on representing concept 'money'. The relevance of the study is accounted for by the increasing role of rhyme in Internet communication, where it functions not only as an expressive means, but also as a tool for influencing and disseminating information in social networks and online communities (mainly on the platforms liveinternet.ru and vk.com). The crux of the article's argument pertains to the manner in which media discourse, characterized by the utilization of rhymed statements, contributes to the rethinking and popularization of economic concepts. This phenomenon has the effect of reducing the barriers to critical perception and emotionally charging the audience. The paper objective is to identify the mechanisms and functions of rhyme in digital media and its application to the subject of money in order to analyze the way rhyming texts influence the mass audience's economic thinking. The research is grounded on the analysis of posts from Russian-language social networks. The methodology includes lexical and stylistic analysis, elements of discourse analysis. It also takes into account the rhyme-as-reason effect. The findings demonstrate the pivotal role of rhyme in media discourse, facilitating the concise and expressive translation of economic meanings and slogans, in addition to enhancing their emotional impact.

Key words: money, conceptualization, rhyme, media discourse, social networks, Internet communication, emotional impact, economy.

Канель Ирина Валерьевна.

Московский государственный психолого-педагогический университет, г. Москва, Российская Федерация.

Аспирант, специалист по учебно-методической работе кафедры «Лингводидактика и межкультурная коммуникация» института «Иностранные языки, современные коммуникации и управление».

ORCID 0000-0002-1851-3045.

E-mail: qwarran@gmail.com.

Kanel Irina Valer'evna.

Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russian Federation.

Post-graduate student, Teaching and Learning Specialist at Department of Linguodidactics and Intercultural Communication, Institute of Foreign Languages, Modern Communications and Management.

ORCID 0000-0002-1851-3045.

E-mail: qwarran@gmail.com.